

Педагогические условия формирования социальной компетенции у детей с ограниченными возможностями здоровья в игровой деятельности

Черноусова Ольга Петровна, воспитатель высшей категории

Кучеренко Елена Филипповна, воспитатель высшей категории

Замлея Лариса Викторовна, учитель музыки высшей категории

ГБОУ «Алексеевская общеобразовательная школа-интернат» г. Алексеевка Белгородской области

Проблема, связанная с построением образовательной системы, а также психологической и педагогической помощи детям с особыми потребностями, которая могла бы позволить им оптимально войти в жизнь, социализироваться в ней и чувствовать себя нужным, полноценным членом общества, стоит наиболее остро в нынешних условиях социальной обстановки. Социальная дезадаптация учеников школы-интерната с нарушениями в развитии, связана с затруднениями в общении, трудностями в уходе за собой и получении профессиональных умений и навыков для будущей специальности. С целью адаптации таких детей к жизни в обществе требуются: благотворная психолого-педагогическая среда, направленная на развитие воспитанников и включающая в себя сознательно организованное предметно-игровое пространство, создание условий, необходимых для эмоционального, познавательного и коммуникативного становления личности и развития определенных видов деятельности. На сегодняшний день наиболее актуальным направлением в решении поставленной проблемы становится поиск новых технологий, средств, методов социального воспитания, что обеспечило бы преодоление проблем, связанных с развитием детей. К ним относятся: владение навыками взаимодействия с окружающими людьми, умение здраво анализировать изменяющиеся явления в обществе и твердо принимать решения, опираясь на собственный опыт и взаимоотношения, что сможет обеспечить необходимое развитие социальной компетентности, которая позволит ребёнку успешно влиться в социум.

Практическая направленность данной статьи состоит в создании педагогических условий, позволяющих: установить эмоционально-личностный контакт между взрослым и каждым ребёнком, сформировать у детей соответствующие представления о сверстнике – партнёре по игре, выяснить его игровые предпочтения и навыки, развить и увеличить социальный опыт. Если учесть факт того, что развивающие игры оказывают благоприятное влияние на формирование адекватного видения мира ребёнка и овладение этим образом мира зависит от организации в школе-интернате развивающей предметно-игровой среды. В качестве среды образовательного учреждения подразумевается, в данном случае, пространство самоопределения детей в соответствии с их личными особенностями и желаниями, а также сфера влияния педагога, создания им условий для развития ребёнка. Предметно-игровая среда является обязательным условием создания игровой дея-

тельности воспитанников, что впоследствии формирует речевое развитие, воображение, познавательную активность, межличностные взаимоотношения, игровые умения детей. В школе – интернате для таких целей оборудована специальная игровая комната, в которой присутствуют тематические наборы игрушек, игровые пособия, крупногабаритные модули, настенное панно, многосекционные ширмы, передвижная мебель, подвесные конструкции, предметы-заместители, легко трансформирующиеся в нужный предмет и реализующие игровой замысел детей.

Организация педагогом благоприятной среды напрямую зависит от наполненности информационного пространства вокруг ребёнка психолого-педагогическим сопровождением. Еще одно важное педагогическое условие формирования игровой деятельности младших школьников с ОВЗ – развивающее взаимодействие взрослого и ребёнка. Одна из наиболее важных ролей в социальной микросреде ребёнка принадлежит взрослым. Человеческие и профессиональные качества воспитателя, а именно: любовь к детям, желание и готовность в любой момент им помочь, заинтересованность в педагогически обоснованных поступках, педагогический такт, индивидуальный подход к каждому отдельному ребёнку и в каждой отдельной ситуации, профессиональное стремление к саморазвитию, вера в способность любого ребёнка – создают благоприятную среду для формирования личности воспитанника и его индивидуальности.

С целью того, чтобы игровая активность детей с ОВЗ, достигла такого уровня, при котором возможно её использовать, как одно из наиболее действенных коррекционно-воспитательных воздействий, были поставлены следующие задачи:

1. Сформировать заинтересованность и мотивацию к игровой деятельности за счет: формирования проблемно-поисковых ситуаций, просмотра видеоматериалов и прослушивания культурно значимых произведений для ознакомления детей с социальными явлениями;

2. Формировать и совершенствовать представления воспитанников о социальных явлениях, таких как: целенаправленные экскурсии и наблюдения, разговоры, словесно-дидактические игры, игры-занятия;

3. Сформировать элементарные игровые умения: создать интерес к теме игры, распределить роли, сочинить сюжетную основу, согласовать действия и партнёрами, следовать игровым правилам, отыгрывать ролевую речь и ролевое поведение в ходе игры,

разрешать проблемные ситуации при решении игровой задачи, использовать при игре атрибутику и предметы-заменители;

4. Сформировать адекватные межличностные отношения детей в ходе совместной работы.

Реализация игровой деятельности воспитанников проходит к различным подходам в работе с детьми: групповой, подгрупповой, парной и индивидуальной. Выбор подхода в работе зависит от степени психического развития воспитанника, задач, сути коррекционного воздействия. Во время целенаправленного

обучения распространено использование следующих форм обучения: игра-занятия, игра-беседа, игра-сюжет, совместные игры педагогов и детей, самостоятельные игры воспитанников в свободное время. В педагогическом процессе существует баланс: между игровыми и альтернативными видами деятельности.

Привлечение ребёнка к игре, постоянное общение в процессе игровой деятельности – всё это приводит к успешной социализации воспитанников с помощью всех доступных для них средств и приёмов, подготовке их к жизни в обществе.

Литература:

1. Дьяченко О. М. О некоторых особенностях развития воображения / О. М. Дьяченко, А. И. Кириллова // Вопросы психологии. – 1980.
2. Зворыгина Е. Педагогические условия формирования сюжетно-ролевой игры / Е. Зворыгина, Н. Комарова // Дошкольное воспитание. – 1989. – № 5.
3. Зворыгина, Е. В. Первые сюжетные игры малышей / Е. В. Зворыгина. – Москва : Просвещение, 1988.
4. Катаева А. А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно отсталых дошкольников : кн. для учителя / А. А. Катаева, Е. А. Стребелева. – Москва, 1977.
5. Меремьянина О.Р. Развитие социальных навыков детей: познавательные-игровые занятия. /– Волгоград: Учитель, 2012.
6. Никитин, Б. П. «Развивающие игры / Б. П. Никитин. – Москва : Педагогика, 1981.
7. Федосеева О. А. Особенности развития игровой деятельности у детей с интеллектуальной недостаточностью / О. А. Федосеева // Психолого-педагогическая коррекция нарушений интеллектуального развития у детей в современном образовании : материалы II Всероссийской научно-практической конференции 5–6 марта 2013 г. – Москва : Московский городской психолого-педагогический университет, 2013.
8. <https://infourok.ru/doklad-pedagogicheskie-usloviya-formirovaniya-socialnoy-kompetencii-u-mladshih-shkolnikov-s-ogranichennimi-vozmozhnostyami-zdoro-1514797.html>